

**JIZZAX VILOYATI CHO‘L MINTAQASI TUMANLARIDA SANOAT
KORXONALARI TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI**

Toshboyev Zafarjon Maxramkulovich,

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasi katta o‘qituvchisi, g.f.f.d. (PhD)

zafartoshboyev76@gmail.com

Jumanazarova Sevinch Xayrulla qizi,

Jizzax davlat pedagogika universiteti Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Ummatova Bahora Shuhrat qizi,

Jizzax davlat pedagogika universiteti Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170536>

***Annotatsiya:** Jizzax viloyati hududi mamlakatimizda tabiiy resurslardan foydalanishda birmuncha qulayligi bilan o‘ziga xos bo‘lib, qo‘shni mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni yo‘lga qo‘yish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada viloyatning Qozog‘istonga chegaradosh tumanlarida ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish istiqbollari qarab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** marmar, bazalt toshi koni, balneologik davolash maskani, ekoturizm, agroturizm, tibbiy turizm, turizm infrastrukturasi, kempinglar.*

Jizzax viloyati respublikamizda o‘zining geografik o‘rni, hudud salohiyati, mavjud tabiiy resurslari hamda boy mehnat resurslariga ega ekanligi bilan o‘ziga xos o‘ringa ega. Respublikamizdagi ko‘pgina tumanlar singari viloyatimizning ham Forish, Arnasoy, Do‘stlik, Zafarobod, Paxtakor va Mirzacho‘l tumanlari hududlari bevosita cho‘l mintaqasida joylashgan bo‘lib, Mirzacho‘lning o‘zlashtirilishi tufayli obod vohalarga aylantirilgan. Bu mintaqada qadimdan transport-kommunikatsiya va savdo-iqtisodiy aloqalari olib borish yoki yo‘lga qo‘yish imkoniyatlari mavjud. Ushbu imkoniyatlardan yetarlicha va samarali foydalanish bugungi kunda oldimizda turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Viloyatimiz tabiiy sharoiti va tabiiy resurslarini o‘zlashtirish nuqtai-nazaridan qaraganda chegara hududi tekislik-cho‘l orqali o‘tganligi resurslarni o‘zlashtirishda transport uchun qulaylik yartadi. Viloyat hududidagi tabiiy mineral resurslardan Forish tumani hududidagi marmar koni, Osmonsoydagi bazalt toshi konini o‘zlashtirish mumkin.

Iqlim omilini hisobga olgangan kontinental, qish sovuq, yoz issiq va quruq bo‘ladi. Shimoli-g‘arbiy qismi ochiq bo‘lganidan Arktika havo massasi bimalol kirib kelib, qish oylari harorati psayib ketadi, qor qoplami birmuncha yupqa bo‘ladi. Yoz ko‘pincha bulutsiz, ochiq bo‘lib, 1 sm² yerga quyoshdan 135 kkal issiqlik oladi. Vegetatsiya davridagi haroratlar yig‘indisi 4300-5000 °S ga yetadi. Iyul oyi 27-29 °S, yanvarda -28-35 °S ga yetadi. Yilning 261-272 kuni harorat 5 °S dan yuqori bo‘ladi.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Sovuq bo‘lmaydigan davr 203-230 kuni tashkil etib, effektiv haroratlar yig‘indisi 2200-2700 °S ni tashkil etadi. Quyoshli kunlarning ko‘p bo‘lishi va havoning ochiq bo‘lishi bu yerda hamkorlikda quyosh energiyasidan elektr olish qurilmalarini barpo etish ikoniyati juda katta. Hududda shamollar yil bo‘yi asosan shimoli-sharqiy va shimoli-g‘arbiy tomondan esib, tezligi sekundiga 1,5-4,2 m ga yetadigan darajada esishini hisobga oladigan bo‘lsak, bugungi kunda ekologik toza va tejamkor, noan’anaviy energiya manbai sifatida shamol kuchidan foydalanib elektr energiyasini olish imkoniyati katta. Bu orqali mahalliy aholi honadonlari va ishlab chiqarish korxonalarini arzon elektr energiyasi bilan ta’minlash imkoniyatlari mavjud [3, 69 b].

Suv resurslari bu hududda Sirdaryo daryosidan kanallar orqali olinadigan oqar suvlarga bog‘liq. Arnasoy, Do‘stlik, Zafarobod, Paxtakor va Mirzacho‘l tumanlarining o‘zlashtirilgan hududlarida yashovchi aholi ichimlik suvi sifatida kanal suvidan foydalanishadi. Ba’zida esa tuman markazidan transportda tashib keltirishadi. Grunt suvlari yer betiga yaqin 2-10 m da joylashgan bo‘lib, iste’mol uchun yaroqsiz. Biroq Mirzacho‘lda 200-300 m chuqurlikda iste’mol uchun yaroqli bo‘lgan suvli qatlam mavjud bo‘lib, Chirchiq-Ohangaron havzasidan shimilgan va allyuvial-shag‘al jinslari orasida uchraydigan grunt suvining davomi hisoblanadi. Forish tumanining cho‘l hududlarida joylashgan chorvachilikka ixtisoslashgan siyrak qishloqlar quduqlar atrofida orolchalar tarzidagi ovullardan tarkib topgan. Bu yerda oqar suvlarning yo‘qligi sababli aholi quduqlardan foydalanishadi. Uzunquduq, Suyunquduq, Otquduq, Muxambetquduq, Mixliquduq kabi ko‘plab qishloqlar yer osti suvlaridan foydalanib kelishadi. Paleozoy yotqiziqlari orasida 1500-3000 m chuqurlikda juda katta mineral termik suv qavati borligi aniqlangan bo‘lib, bunga misol Gagarin shahrida ushbu ma’danli suvdan sanatoriyada davolash maqsadida foydalanilmoqda. Yer usti suvlaridan muhimlari Aydar-Arnasoy-Tuzkon ko‘llar tizimi bo‘lib, bu yerdagi sho‘r ko‘llardan davolanish maqsadlarida ham foydalanish mumkin. Qadimda Tuzkon ko‘li o‘rnida tuz koni mavjud bo‘lib, mahalliy aholi bu yerdan tuz qazib olishgan [1, 201 b].

Viloyatning tekislik-cho‘l hududlarida turizmni rivojlantirish imkoniyatlari. Ekoturistik ob’ektlardan biri Jizzax va Paxtakor tumani markazi oralig‘ida joylashgan qadimgi quduq “sardoba”ni (fors tilida “sard” sovuq, “oba” suv) ko‘rsatib o‘tish mumkin. Jizzax viloyati hududidan o‘tgan Buyuk Ipak yo‘lida qadimda savdogarlar karvon tuyalarini sug‘orish uchun sardoba suvidan foydalanishgan. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimiga yiliga 21 mln m³ hajmda suv tashlanadi. Hozirgi kunda ushbu ko‘llar tizimida ko‘plab baliq ovlanadi. Ko‘l atrofida suvda suzuvchi ko‘plab qushlar qo‘nim topgan va shu yerda ko‘paymoqda. Ko‘l suvida cho‘milib hamda baliq ovlab, aholi yoz oylarida dam olishadi. Tuzkon ko‘li atroflarida plyajli zonalar tashkil qilish

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

mumkin (Koreyalik hamkorlar bilan); Aydarko‘l qirg‘oqlari atrofida qushlar mavsumiy qishlab o‘tish joylarida qushlarni tomosha qilish joylari va ovchilik turizmini (zooturizm) tashkil qilish mumkin; Aydarko‘l atrofida Arnasoy hududi atroflaridan kichik kemada sayr qilish turizmini, sohil bo‘ylarida kempinglar tashkil qilish mumkin; Nurota-Qizilqum cho‘li mintaqasida milliy o‘tovlar tashkil qilinib, tuyalarda cho‘lda sayr qilishni tashkil qilish; Pistali tog‘lar oldidan sohilni, ko‘lni tomosha qilish uchun mehmonxona tashkil qilish mumkin.

Aydar-Arnasoy ko‘llari tizimi va uning atrofidan ekoturistik maqsadlarda foydalanish imkoniyatlari. Jizzax shahridan yo‘lga chiqqan sayyohlar ushbu yo‘nalishda K.A.Timiryazev nomidagi xo‘jalik hududida ohaktosh qazib olinishini, Qli soyligidagi tik jarliklar, Pistalitog‘ landshaftlari, Tuzkon, Aydar va Arnasoy ko‘llari va shifobaxsh balchiqlarini, to‘qay va cho‘l landshaftlari, Mirzacho‘l mineral suvlari va davolanish maskanlariga borishi mumkin bo‘ladi. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi va uning atrofidagi ekoturistik hudud marshrutida harakat qilgan sayyohlar qiziqishlariga ko‘ra ilmiy-tadqiqot ishlari, fenologik kuzatishlar, davolanish, suv sporti o‘yinlarini tashkil etish va dam olishi mumkin. Sayohat bir necha kun davom etadigan bo‘lsa, Do‘stlik shahridagi mehmonxonada, Mirzacho‘l (Gagarin) sanatoriyasida va ko‘l atrofidagi kempinglarda hamda yoz faslida chodirlarda dam olish imkoniyatlari mavjud [2, 261 b].

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi va uning atrofidagi ekoturistik hududining tabiatini tomosha qilish va belgilangan hududda ov qilish maqsadida arab sayyohlari yilda 2 marta (bahor va kuz faslida) doimiy ravishda kelishmoqda. Arab sayyohlarining bu hududga qiziqishlariga, ko‘l va cho‘l landshaftlarining o‘zaro uyg‘unligi hamda qushlar olamiga boyligi, qolaversa, bahor va kuz faslida issiq mintaqalarga uchib o‘tuvchi qushlar Aydar-Arnasoy ko‘llari tizimi orqali harakatlanishini kuzatish mumkin. Hudud tabiatining o‘ziga xos va maftunkorligi kabi xususiyatlari, kelgusida chet ellik turistlar oqimini yanada kengaytirish imkoniyatini beradi. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi va uning atrofidagi ekoturistik hududning xususiyatlaridan kelib chiqib turizmning ekoturizm yo‘nalishini rivojlantirish, tabiati xorijlik turistlarni qiziqtirayotgan ushbu hududda xizmat ko‘rsatish sohasini xalqaro talablar darajasiga ko‘tarish lozimdir. Aydar-Arnasoy-Tuzkon ko‘llari tizimi negizida baliqchilikni sanoat usulida ko‘paytirib, baliqchilikni rivojlantirish hamda baliqni qayta ishlashni tashkil qilish, baliqchilik maxsus ko‘paytiriladigan, urchitiladigan, boqiladigan zonalarini tashkil etish mumkin. Buning uchun baliq tutilishini mavsumga qarab qat‘iy tartibga olish lozim. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Qizilqumdagi quruq cho‘kmalar qoldiq ko‘llardan sho‘r loyqadan revmatizm, psorioz, turli allergik kasalliklarni davolashda foydalanish uchun maxsus davolanish maskanlari qurish mumkin. Sho‘r

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

ko‘llar atrofidagi qumlardan ham qumli terapiya sifatida, surunkali shamollashlar, bel og‘rig‘i, oyoq og‘riqlarini davolashda foydalanish mumkin. Tuzkon koni negizida tuzni qayta ishlash va qadoqlash korxonasi barpo etish mumkin [5, 215 b].

Viloyatning Forish tumani shimoliy hududi Qizilqum cho‘li yaylovlaridan iborat bo‘lib, mavsum davomida juda ko‘plab qo‘ychilik otarlari uchun yaylov sifatida foydalaniladi. Bu yerda boqiladigan qo‘ylarning juni va terisini mavsum davomida yig‘ib olishni samarali tashkil etish kerak. Bu esa o‘z navbatida viloyatimizda yengil sanoatini rivojlantirish uchun xom ashyo manbai hisoblanadi. Yig‘ib olingan junni qayta ishlashni tashkil etish, undan sanoat usulida kigiz yoki gilamlar tayyorlash mumkin. Buning uchun jun yetishtirish va tayyorlash sifatini oshirishga ahamiyat berish lozim. Shuningdek, qo‘ychilik negizida tivit olinadigan echkichilikni ham rivojlantirish mumkin. Bu ham o‘z navbatida mahalliy yengil sanoat salmog‘ini oshiradi. Echki sutidan pishloq tayyorlashni ham yo‘lga qo‘yish mumkin.

Viloyatning mazkur hududida qoramolchilik sohasida mahalliy iqlim sharoitiga moslashgan naslli zotlarni ko‘paytirish naslchilik xo‘jaliklarini tashkil etishning moddiy yem-xashak bazasiga ham ega. Buning uchun Qog‘oziston bu sohada ham hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, go‘sht, go‘sht-sut, sut, sut-go‘sht yo‘nalishlarida qoramolchilikni rivojlantirish mumkin. Qo‘y-echki va qoramolchilikni rivojlantirilishi natijasida birinchi navbatda aholining sut-go‘shtga bo‘lgan talabi bajarilishi mumkin, yengil sanoatda teriga ishlov berish, ko‘n-poyabzal ishlab chiqarish uchun xom ashyo bazasi yaratiladi hamda bu sohani rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi. Buning uchun albatta, teri xom ashyosini yetishtirish, uni sanoatda qayta ishlash, undan olinadigan mahsulot turlarini ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalarga joriy etishga asosiy e‘tiborni qaratish lozim. Yilqichilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo‘jaliklarini tashkil etishda birinchi navbatda mahalliy ot zotlarini yetishtirish, bunda O‘rta Osiyo xalqlarida qadimdan urf bo‘lgan ko‘pkariga chopiladigan yoki poyga uchun chopiladigan ot zotlarini yetishtirishni yo‘lga qo‘yish, seleksiya ishlarini olib borish hamda ot sportini rivojlantirish, qolaversa, Qozog‘iston bilan hamkorlikda go‘sht sanoatida ot go‘shtidan qazi tayyorlash va sutidan qimiz tayyorlashni yo‘lga qo‘yish mumkin. Qadimdan cho‘l mintaqasi iqlim sharoiti suvsizlikka chidamli hayvonlardan foydalanishni taqozo etib kelgan. Shunday bo‘lsada, viloyatimizning cho‘l mintaqasiga to‘g‘ri keluvchi hududlarida bugungi kungacha “cho‘l kemasi” deb ta’rif beriladigan tuyalarni boqish, ularni ko‘paytirish, uning suti va junidan mahsulot olishni yo‘lga qo‘yish ommalashganicha yo‘q. Hozirgi kungacha Forish tumanida 1 nafar va Mirzacho‘l tumanida 1 nafar tuyachilik bilan shug‘ullanayotgan oilalarni ko‘rsatib o‘tish mumkin. Tuya suti (qumron) ko‘pincha ba’zi kasalliklarga shifo maqsadida iste’mol

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

qilinsa, junidan to‘qilgan kiyim sog‘liq uchun foydali ekanligi ko‘pchilikka ma‘lum. Bundan tashqari, yuqorida qayd qilganimizdek, cho‘l hududlarida tuyalarda sayr qilish turizmini rivojlantirish mumkin.

Qishloq xo‘jaligining dehqonchilik tarmog‘ida g‘allachilikda donni qayta ishlash kombinati, uning negizida parrandachilik va baliqchilikni rivojlantirish mumkin. Shuningdek, Qozog‘iston bilan hamkorlikda g‘allachilik sohasida seleksiya ishlarini yo‘lga qo‘yish lozim. Bizga ma‘lumki, Qozog‘iston jahonda g‘alla eksport qiladigan va bunga ixtisoslashgan mamlakatlardan biri sanaladi. G‘alla yetishtirishda hosildorlikni oshirish, donni qayta ishlash sanoatini rivojlantirish mumkin.

Viloyatimizning Arnasoy, Do‘stlik va Mirzacho‘l hududlarida yetishtiriladigan poliz ekinlari qovun va tarvuzlari bilan mashhur. Bugungi kunda qovun, tarvuz, oshqovoq va boshqa poliz ekinlardan ham sanoat usulida mahsulot olishni yo‘lga qo‘yish mumkin. Turli xil sharbatlar, salqin ichimliklar, bundan tashqari, qovun-tarvuz, bug‘doy va arpadan spirt olishni yo‘lga qo‘yish mumkin. Makkajo‘xoridan qandolatchilikda ishlatiladigan uni olish mumkin. Paxtani qayta ishlash korxonalarini negizida g‘o‘zapoyani qayta ishlash texnologiyasini olib kelib, mebel sanoati uchun xom ashyo yetkazib berish mumkin. Forish tumanida yetishtiriladigan uzumni qayta ishlash sanoatini tashkil etish va uni xorijga eksport qilish mumkin. Asalarichilikni sanoat usulida rivojlantirish mumkin. Bularning barchasini amalga oshirish uchun bir necha yo‘nalish va mavzularda ilmiy tadqiqot ishlari olib borishda ko‘plab mutaxassislar uchun tadqiqot manbai ham vujudga kelgan bo‘lar edi. Qishloq xo‘jaligida mahsulot yetishtirishda nav va zotlarni yaxshilash chora-tadbirlarini samarali yo‘llarini joriy qilish, aholi tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarni qabul qilib olib, uni qayta ishlaydigan xorijiy mamlakatlardan zamonaviy texnologiyalarni olib kelish lozim.

Viloyat hududida yoqilg‘i-energetika, tog‘- sanoatini rivojlantirish uchun asos bo‘ladigan yirik konlar bo‘lmaganligi uchun sanoatni rivojlantirishda yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan sohalar bo‘yicha yondashilsa bizning fikrimizcha maqsadga muvofiq bo‘ldi. Viloyat hududida transport insfratuzilmasini rivojlantirish uchun Nurota tog‘ tizmasining shimoliy etaklari bo‘ylab Navoiy viloyatidan boshlanib Jizzax viloyati hududi orqali o‘tadigan avtomobil yo‘lini ham zamonaviy talablar asosida ta‘mirlash lozim. Shuningdek, ushbu yo‘ldan tashiladigan yuklar va yo‘lovchi transport salmog‘i ortadigan bo‘lsa kelajakda yo‘l bo‘ylarida ularga xizmat ko‘rsatish shaxobchalari, kempinglar, mehmonxonalar, yonilg‘i quyish shaxobchalari soni ham ortadi va qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratiladi. Bunda albatta xizmat ko‘rsatish sohalarida xizmat ko‘rsatish madaniyatini ham muntazam oshirib borish talab etiladi.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonov K., Toshboyev Z.M. Tabiiy resurslardan foydalanishning hududiy imkoniyatlari. //Tabiatdan foydalanish va muhofaza qilishning geografik asoslari. Namangan. 2010. 200-202 b.
2. Toshboyev Z.M., Sariboev O., Namozova S. Qadimgi suv inshootlaridan foydalanish. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy geografiya: yutuqlar, muammolar va istiqbolar. Toshkent, 2013. 260-262 b.
3. Toshboyev Z.M., Mirzacho‘l landshaftlari tarkib topishida iqlimning roli. O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilishning dolzarb masalalari. Samarqand, 2013. 69 b.
4. Toshboyev Z.M., Nishonov S., Eshmirzaev J. Jizzax viloyati suv resurslari va ularning xo‘jalik ahamiyati. O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilishning dolzarb masalalari. Samarqand, 2013. 158-159 b.
5. Toshboyev Z.M., Hakimov B.B. Mirzacho‘l vohasining turistik imkoniyatlari. O‘zbekistonda turizm va rekreatsiyani rivojlantirishning geografik muammolari va imkoniyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Chirchiq. 2019. 214-217 b.